

PEDAGOGICAL SCIENCES

EMOTIONAL INTELLIGENCE AS AN IMPORTANT PEDAGOGICAL COMPETENCE IN THE SYSTEM OF PROFESSIONAL PEDAGOGICAL EDUCATION

Mayranush Gevorgyan

*Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Khachatur Abovian Armenian State Pedagogical University*

Greta Hakobyan

*Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Khachatur Abovian Armenian State Pedagogical University*

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ВАЖНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Майрануш Геворкян

*Кандидат педагогических наук, доцент
Армянский государственный педагогический университет им. Х. Абовяна*

Грета Акопян

*Кандидат педагогических наук, доцент
Армянский государственный педагогический университет им. Х. Абовяна*

Abstract

The article examines the issue of developing emotional intelligence as an important pedagogical competence. Emotional intelligence is viewed as the ability to understand students' feelings and emotions, which makes it possible to influence their educational process, motivate them, and inspire them. It also has a positive impact on the teacher's emotional well-being and professional health.

Аннотация

В статье рассматривается проблема формирования эмоционального интеллекта как важная педагогическая компетенция. Эмоциональный интеллект рассматривается как умение понимать чувства и эмоции учащихся, позволяет влиять на их образовательный процесс, мотивировать и воодушевлять их. Он также благоприятно влияет на эмоциональное благополучие и профессиональное здоровье педагога.

Keywords: emotional intelligence, *pedagogical competence*, emotional stability

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, педагогическая компетенция, эмоциональная стабильность, эмпирическое исследование.

Проблема готовности учителя к профессиональной педагогической деятельности и его педагогическая компетентность являются актуальной и часто исследуются в науке и практике. В современном компетентностном подходе все чаще на передний план выходят вопросы эмоциональной зрелости и эмоциональной подготовленности работников образования как важная компетенция, обеспечивающая качество образовательного процесса. Рассмотрим термин «эмоциональный интеллект» в контексте педагогических компетенций.

Термин «эмоциональный интеллект» впервые был использован в 1988 году израильским профессором психологии Рувеном Бар-Оном, однако, понятие «эмоциональный интеллект» было предложено позднее в 1990 году в работе «Emotional Intelligence» американских психологов Дж. Майера, Д. Карузо и П. Саловей.

Именно в «Emotional Intelligence» представлено официальное значение эмоционального интеллекта как набора навыков, имеющих отношение к точной оценке и эффективному регулированию своих и чужих эмоций, а также выражению своих чувств. Д. Карузо, Дж. Майер, П. Саловей и выдвинули положение о том, что эмоциональный интеллект включает в себя такие категории адаптивных

способностей как проявление и оценивание эмоций, контроль чувств и переживаний, использование эмоций в процессе деятельности и мышления [4, 5].

Современный психолог И. Н. Андреева, определяет эмоциональный интеллект как природную возможность человека к самоанализу и анализу других индивидов, в сборе эмоциональной информации ее обработке и использованию, которая включает в себя значение отдельных эмоций, их сочетаний и последовательности, а также оценку отражаемых в них взаимосвязей. И. Н. Андреева [1], на основе собственных исследований, разработала свою модель эмоционального интеллекта.

Автор обращает внимание на единство интеллекта и личностных свойств, так как восприятие и переработка определенной информации зависит от индивидуальных особенностей личности. Так, одна и та же информация по-разному воспринимается двумя личностями с равными интеллектуальными способностями, в зависимости от их личностных свойств. В контексте педагогической деятельности это положение имеет особую значимость, так как акцентирует внимание именно на личностные качества педагога, его индивидуальных особенностей.

Кроме этого, по мнению автора, эмоциональный интеллект и эмоциональная компетентность тесно взаимосвязаны. Так, высокий уровень эмоционального интеллекта формирует определенные компетенции, непосредственно связанные с эмоциональной сферой. Например, умение понимать чувства и эмоции учащихся позволяет влиять на их образовательный процесс, мотивировать и воодушевлять их. Или же, умение управлять собственными эмоциями позволяет избежать конфликтов в образовательном процессе, минимизировать риски межличностных напряженных взаимоотношений с родителями и в коллективе, формировать здоровое отношение к окружающим.

Д.В. Люсин предложил свою модель эмоционального интеллекта как способности к пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими. Для обоснования этого определения автор раскрывает, что имеется в виду под способностью к пониманию и управлению эмоциями [2].

Способность к пониманию эмоций означает, что человек:

1. может распознать эмоцию, т.е. установить сам факт наличия эмоционального переживания у себя или у другого человека;
2. может идентифицировать эмоцию, т.е. установить, какую именно эмоцию испытывает он сам или другой человек, и найти для неё словесное выражение;
3. понимает причины, вызвавшие данную эмоцию, и следствия, к которым она приведёт.

Способность к управлению эмоциями означает:

1. контроль интенсивности эмоций, умение приглушать чрезмерно сильные эмоции;
2. контроль внешне выраженных эмоций;
3. при необходимости произвольный показ какой-либо эмоции.

Люсин Д.В. предложил принципиально новую модель эмоционального интеллекта. Эмоциональный интеллект автор определяет как способность к пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими. Способностью к пониманию и управлению эмоциями Люсин Д.В. определяет следующим образом [3]:

1. Способность к пониманию эмоций определяется как умение распознать эмоцию, может идентифицировать, вербализовать, найти причины, вызвавшие данную эмоцию, и определить следствия, к которым она приведёт.
2. Способность к управлению эмоциями определяется как умение контролировать интенсивность эмоций. Данная способность выражается в двух формах: контроль внешне выраженных эмоций и произвольное отражение той или иной эмоции по необходимости в данной ситуации.

Как способность к пониманию, так и способность к управлению эмоциями может быть направлена не только на собственные эмоции, но и на эмоции других людей. Таким образом, можно выделить как внутриличностный, так и межличностный эмоциональный интеллект. Несмотря на то, что эти

два вида предполагают выделение разных когнитивных процессов и навыков, однако они взаимосвязаны.

Люсин Д.В. считает, что эмоциональный интеллект не только когнитивная способность, так как способность к пониманию и управлению эмоциями непосредственно связан с общей направленностью личности на эмоциональную сферу. Поэтому, как отмечает автор, эмоциональный интеллект имеет двойственную природу, связана с когнитивными способностями и с личностными характеристиками [3].

В рамках нашего исследования способность к пониманию эмоций поможет распознавать эмоциональные переживания учащихся и преподавателей, отделить их от личности самого учащегося и преподавателя, не позволять эмоциям влиять на восприятие процесса, понимать причины, вызвавшие данную эмоцию и не поддаваться эмоциональному давлению.

Способность к управлению эмоциями будет способствовать контролю эмоциональных качелей, сохранять уравновешенность и контроль в эмоциональном плане, грамотно выражать свои эмоции во взаимодействии учитель-ученик, учитель-родитель, учитель-учитель, учитель-административный работник.

Таким образом, эмоциональный интеллект является наиболее важной педагогической компетенцией и рассматривается как умение идентифицировать, распознавать, понимать, а также управлять своими эмоциями и эмоциями других людей. Однако современное общество все более диктует рациональный образ мышления и жизни, таким образом вытесняя роль эмоционального фактора в жизни человека. И такое рациональное отношение к миру и к самому себе порождает неспособность перерабатывать и проживать эмоции, что в свою очередь приводит к ряду проблем: от психологических и психосоматических до социальных и коммуникативных.

Суммируя изученные исследования мы пришли к выводу, что для формирования эмоционального интеллекта имеют значение ряд составляющих: самосознание, самоконтроль, эмпатия, навыки управления отношениями, мотивация.

Эмоциональный интеллект благоприятно влияет также на эмоциональное благополучие и профессиональное здоровье педагога: способствует профилактике профессионального выгорания, дает ресурсы для сохранения и поддержания здорового психолого-педагогического и межличностного климата, обеспечивает мотивацию к профессиональной деятельности и удовлетворенности работой, помогает рационально подходить к сложным ситуациям, переосмысливать и грамотно решать возникающие вложенные ситуации, тем самым способствуют формированию профессиональной стрессоустойчивости.

В рамках эмпирических исследований мы провели онлайн опрос среди педагогических работников Армении. В опросе участвовали 94 учителя из образовательных учреждений (школы, среднеспециальные и высшие учебные заведения).

Стаж работы опрошенных:

1. 0-3 года – 10,9 %
2. 4-7 лет – 23,9 %
3. 9-15 лет – 13 %
4. 16-30 лет – 26,1 %
5. Более 31 года – 26%.

Как показали результаты исследования, в сложных ситуациях, с вызывающим, неординарным поведением учеников большинство учителей (73,9%) пытаются понять мотивы поведения ученика и помогают ему выйти из сложной ситуации проявляя эмпатию, 34,6 % могут себя контролировать и найти выход из ситуации, лишь 2,2 % используют свой авторитет и педагогическую позицию для решения проблемы.

На вопрос, что из себя представляет эмоциональный интеллект, половина респондентов (50%) не смогли дать ответа. Среди наиболее часто встречающихся ответов:

- Уровень развитости интеллекта.
- Взаимодействие идеи и эмоции.
- Осознание, понимание и управление эмоциями.
- Умение управлять своими и чужими эмоциями.

Учителя почти единогласно отметили, что эмоциональное состояние учителя влияет на профессиональную деятельность и развитие эмоционального интеллекта является важной педагогической компетентностью для современного педагога.

Более чем 80 % учителей отметили, что эмоциональное состояние ученика играет важную роль и обеспечивает результативность учебного процесса.

Большинство учителей также отметили, что если учитель сможет контролировать свои эмоции, не поддаваться эмоциональной провокации, он сможет формировать здоровое эмоциональное состояние у учеников, тем самым сможет контролировать эмоциональное состояние класса.

Таким образом, эмоциональный интеллект относится к числу гибких навыков, которые можно развивать. Ниже приведем несколько рекомендаций, которые помогут развивать эмоциональный интеллект.

- В течение дня наблюдайте за своими эмоциями, постарайтесь концентрировать внимание на ваше эмоциональное состояние, понять причины возникновения той или иной эмоции.
- Заведите дневник эмоций. Запишите все эмоциональные состояния, которые у вас были в течение дня. По классификации отметьте, какие эмо-

ции больше всего вы испытывали в течение дня (радость, грусть, раздражение, злость, страх, удовлетворение и т.д.).

- Отслеживайте свое эмоциональное состояние дома, в общении с другими людьми (друзья, случайные люди вокруг вас), на работе (ученики, коллеги, руководство, родители).

- Проследите, как вы реагируете на стрессовые ситуации. Какая ваша первая реакция. Научитесь считать до 60, прежде, чем вы среагируете на определенную ситуацию.

- Ведите привычку найти хотя бы 3 причины хвалить ваших учеников в классе.

- Помните: ваше эмоциональное здоровье и эмоциональная стабильность проявление не только вашей педагогической компетентности, но залог мотивации и результативности деятельности ваших учеников.

Таким образом, как показали результаты наших теоретических и эмпирических исследований, проблема эмоционального интеллекта является важной педагогической компетентностью современного педагога. Высокий уровень эмоционального интеллекта благоприятно влияет на психологический климат в коллективе, создает чувство удовлетворенности работой, помогает создавать здоровую эмоциональную атмосферу в классе.

Список источников

1. Андреева, И.Н. Эмоциональный интеллект: исследования феномена / И.Н. Андреева // Вопросы психологии. – 2006. – № 3. – С. 78–86. <https://andreeva.by/emocionalnyj-intellekt-issledovaniya-fenomena.html>
2. Люсин Д.В. Новая методика измерения эмоционального интеллекта: опросник ЭМИн / Д.В. Люсин // Психол. диагностика. - 2006. - № 4. - С. 3-22.
3. Люсин Д.В. Современные представления об эмоциональном интеллекте // Социальный интеллект: Теория, измерение, исследования / под ред. Д.В.Люсина, Д.В.Ушакова. М.: Институт психологии РАН, 2004.
4. Майер Г. Психология эмоционального мышления // Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Петухова. М.: Изд-во МГУ, 1981. С. 123—129. // <https://andreeva.by/o-stanovlenii-poniatiya.html>
5. Mayer J.D. Emotional intelligence: Popular or scientific psychology. [Electronic resource.] 2005.